

ILMIY RAHBAR: PULATOV OTABEK

O'zbekiston Respublikasida Advokatura, Bimagambetov Miyirbek O'mirbaev Dauran

Institutining Huquqiy Maqomi, Rivojlanish Tarixi Va Zamonaviy Istiqbollari Namangan davlat universiteti Yuridika fakulteti talabalari

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida advokatura institutining huquqiy maqomi, uning rivojlanish tarixi, asosiy faoliyat prinsiplari va mustaqillik kafolatlari ilmiy-tahliliy usulda o'rganilgan. Advokaturaning konstitutsiyaviy institut sifatidagi o'rni, fuqarolik jamiyati tizimidagi funksiyalari, xalqaro standartlarga moslashuvi hamda zamonaviy islohotlar va raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalari muhim imkoniyatlar taqdim etmoqda. Ushbu maqola advokatura sohasida raqamli vositalar va sun'iy intellektdan foydalanishning amaliy va nazariy jihatlarini yoritilgan. Maqola 2023-yil 30-apreldagi referendum natijasida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahriridagi advokaturaga oid normativ hujjatlarga asoslangan.

Kalit so'zlar: advokatura, advokatlik faoliyati, huquqiy yordam, mustaqillik kafolatlari, fuqarolik jamiyati, konstitutsiyaviy huquqlar, sud-huquq islohotlari.

Аннотация: В данной статье на основе научно-аналитического подхода исследуются правовой статус института адвокатуры в Республике Узбекистан, история его развития, основные принципы деятельности и гарантии независимости. Рассматривается роль адвокатуры как конституционного института, её функции в системе гражданского общества, соответствие международным стандартам, а также современные реформы и цифровизация. Особое внимание уделено возможностям использования цифровых инструментов и технологий искусственного интеллекта в сфере адвокатуры, их теоретическим и практическим аспектам. Статья основана на нормах новой редакции Конституции Республики Узбекистан, принятой по итогам референдума 30 апреля 2023 года.

Ключевые слова: адвокатура, адвокатская деятельность, юридическая помощь, гарантии независимости, гражданское общество, конституционные права, судебные-правовые реформы.

Abstract: This article examines the legal status of the адвокатура (advocacy institution) in the Republic of Uzbekistan, its historical development, main principles of activity, and guarantees of independence using a scientific-analytical approach. It analyzes the role of advocacy as a constitutional institution, its functions within civil society, its compliance with international standards, as well as modern reforms and digitalization. Special attention is given to the opportunities provided by digital tools and artificial intelligence technologies in the field of advocacy, including their theoretical and practical aspects. The article is based on the provisions related to advocacy in the new version of the Constitution of the Republic of Uzbekistan adopted as a result of the referendum held on April 30, 2023.

Keywords: advocacy, legal profession, legal assistance, guarantees of independence, civil society, constitutional rights, judicial and legal reforms.

Demokratik jamiyatda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish mexanizmlaridan biri bu advokatura institutidir. Advokatura fuqarolik jamiyatining eng muhim

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

institutlaridan biri bo'lib, jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. U huquqiy davlat barpo qilishda alohida o'ringa ega, huquqiy munosabatlar subyektlariga tegishli malakali yuridik yordam ko'rsatishning kafolati bo'lib xizmat qiladi. Advokatura davlatning sud-huquq tizimida muhim o'rin egallab, adolatni qaror toptirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va yuridik yordam ko'rsatish orqali huquqiy davlat barpo etilishiga xizmat qiladi. Globallashuv jarayoni va huquqiy davlat qurilishi sharoitida advokatlik instituti davlat va jamiyat hayotining ajralmas tarkibiy qismi sifatida tobora katta ahamiyat kasb etmoqda. Advokatlar fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, sudlarda ularning manfaatlarini ifoda etish, jinoyat ishlarida himoyani ta'minlash, shuningdek, fuqarolik, iqtisodiy va boshqa nizolarda yuridik yordam ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, advokatlik faoliyatining qonuniy kafolatlari va advokat shaxsining ijtimoiy jihatdan himoyalanganligi jamiyatdagi huquqiy barqarorlik va tizimning mustahkamligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Advokatura (lotincha *advocatus* — "himoya qiluvchi") lotincha so'zidan olingan bo'lib, sudda ish yuritish, himoyani amalga oshirish hamda keng ma'noda malakali yuridik yordam ko'rsatish vazifasini amalga oshiruvchi kasbiy birlashmalardan iborat bo'lgan alohida maqomga ega ijtimoiy-huquqiy institutdir. O'zbekiston Respublikasida advokatura fuqarolik jamiyatining asosiy va muhim institutlaridan biri bo'lib, uning zimmasiga yuridik va jismoniy shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish bilan bog'liq konstitutsiyaviy vazifa yuklatilgan. Advokatura institutining huquqiy maqomi va funksiyalari nafaqat milliy qonunchilikda, balki xalqaro huquqiy standartlarda ham mustahkamlangan. Adolatli sudlovni ta'minlash har qanday huquqiy demokratik davlatning eng muhim vazifalaridan biridir. Ushbu jarayonda advokatura institutining o'rni beqiyos bo'lib, u inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, fuqarolarning qonun oldida tengligi va sud adolatining amalda ta'minlanishiga xizmat qiladi.

Tarixiy manbalarda advokatura ilk bor kishilik jamiyatining taraqqiy etishi bilan, ya'ni Qadimgi Rimda milodiy birinchi ming yillikda vujudga kelganligi qayd etilgan. Shaxsiy manfaatlar va xususiy mulkni muhofaza qilish hamda boshqa ko'plab omillar huquqiy yordam olish zaruratini vujudga keltirgan. Bu esa alohida kasb egalari bo'lgan advokatlarga zarur ehtiyojning shakllanishi va rivojlanishiga imkon bergan. Har bir shaxsga sudda vakil olishga ruxsat berilgan. Natijada ularning faoliyatini davlat va uning amaldorlaridan mustaqilligini ta'minlash ehtiyoji paydo bo'lgan. Aynan mustaqillik prinsipi advokatlarni muayyan bir jamoaga birlashish zaruratini vujudga keltirgan. O'zbekiston hududida advokatura institutining shakllanishi XIX asrga borib taqaladi. 1864-yildagi sud islohoti tufayli Rossiya imperiyasida qasamyod qiluvchi advokatlar instituti tuman sudlari yoki sud palatalarida davlat xizmatida bo'lgan advokatlar ish boshladi. O'zbekiston hududida o'zini o'zi boshqarish tuzilmasi sifatida "Himoyachilar bo'limi" deb nomlangan birinchi professional advokatura 1879-yilda Qo'qon shahrida tashkil etilgan bo'lib, o'n dan ortiq advokaturani o'zida birlashtirgan. Bu filial Sankt-Peterburgda huquqshunoslik diplomini olgan Abdunabi Qurolbay tashabbusi bilan tashkil etilgan va u birinchi o'zbek advokati sanaladi. Sovet davrida (1917-1991 yillar) advokatura davlat nazoratida bo'lgan, mustaqilligi cheklangan. 1979-yil 30-noyabrdagi SSSRning "Advokatura to'g'risida"gi Qonunida va 1980-yildagi O'zSSRning "Advokatura to'g'risida"gi Nizomida mustaqillik prinsipining kafolatlarini ta'minlaydigan qoidalar yo'q edi, istisno sifatida faqat advokatlik siri himoyasini aytish mumkin. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining dastlabki yillaridanoq sud-huquq tizimining ajralmas bo'g'ini hisoblangan advokatura institutini isloh qilish, demokratik prinsiplarga asoslangan kuchli, mustaqil advokatura tizimini barpo etishga alohida va doimiy e'tibor qaratib

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

kelindi .O'zbekistonda advokatura instituti rivojlanishini shartli ravishda uch asosiy bosqichga bo'lish mumkin:

1-bosqich (1990-1996 yillar) mustaqillikka erishilgan davrda advokatura tizimining boshlang'ich shakllanishi. Bu davrda advokatura davlat nazoratidan asta-sekin chiqarildi, xususiy advokatura institutining poydevori qo'yildi.

2-bosqich (1996-2016 yillar) qonunchilik bazasining shakllanishi va mustaqillik kafolatlarining mustahkamlanishi. 1996-yil 27-dekabrda "Advokatura to'g'risida"gi Qonun, 1998-yil 25-dekabrda "Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi.

3-bosqich (2016-2023 yillar) zamonaviy islohotlar davri va institutning yanada takomillashuvi. 2018-yil 12-maydagi Prezident Farmoni, 2023-yilgi yangi Konstitutsiya va boshqa normativ hujjatlar qabul qilindi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida advokatura fuqarolik jamiyatining asosiy va muhim institutlaridan biri bo'lib, O'zbekiston Respublikasida advokatura faoliyati "Advokatura to'g'risida"gi 1996-yil 27-dekabrda 349-I-son Qonun bilan tartibga solinadi. Qonun advokatning huquqiy maqomini, faoliyat yuritish asoslarini, tashkiliy-huquqiy shakllari va ular faoliyatini litsenziyalash tartibini belgilaydi. Advokatura institutining mustaqilligi va uning sud-huquq tizimidagi o'rni masalasi xalqaro va milliy ilmiy adabiyotlarda keng o'rganilgan. Xalqaro darajada ushbu mavzu bo'yicha asosiy manbalar sifatida BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1990-yilda qabul qilingan "Advokatlarning asosiy printsiplari to'g'risida"gi Deklaratsiya, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948), Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (1966), hamda Yevropa Inson huquqlari sudi amaliyoti e'tiborga molikdir. Ushbu hujjatlar advokatlarning kasbiy mustaqilligi, himoya huquqi va adolatli sudlov printsiplari bilan bevosita bog'liqdir. Shuningdek, Venetsiya komissiyasining huquqiy demokratik davlat qurilishiga doir tavsiyalari, xalqaro huquqiy tashkilotlarning (masalan, International Bar Association) hisobotlari ham advokatura institutining rivojlanishi va mustaqilligini kafolatlovchi omillar sifatida tahlil qilingan.

Advokatura to'g'risidagi qonunning 1-moddasiga ko'ra, advokatura bu huquqiy institut bo'lib, u advokatlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar hamda xususiy advokatlik amaliyoti bilan shug'ullanuvchi ayrim shaxslarning mustaqil, ko'ngilli, kasbiy birlashmalarini o'z ichiga oladi. Advokatura O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, ajnabiy fuqarolar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarga yuridik yordam ko'rsatadi.

Yangi tahrirda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XXIV bobi advokatura sohasiga bag'ishlandi. Bu advokaturaning davlat va jamiyat hayotidagi ahamiyatini oshirish, uning huquqiy maqomini yanada mustahkamlashga qaratilgan muhim qadamdir. Konstitutsiyaning 141-moddasiga ko'ra, jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun advokatura faoliyat ko'rsatadi. Advokatura faoliyati qonuniylik, mustaqillik va o'zini o'zi boshqarish printsiplariga asoslanadi.

Advokat o'z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi. "Advokatga o'z himoyasidagi shaxs bilan moneliksiz va xoli uchrashish, maslahatlar berish uchun shart-sharoitlar ta'minlanadi". Advokat, uning sha'ni, qadr-qimmatini va kasbiy faoliyati davlat himoyasida bo'ladi va qonun bilan muhofaza qilinadi (142-modda). Shuningdek, yurtimizda har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlanadi. Qonunda nazarda tutilgan hollarda yuridik yordam davlat hisobidan ko'rsatiladi. Har bir shaxs jinoyat protsessining

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

har qanday bosqichida, shaxs ushlanganida esa uning harakatlanish erkinligi huquqi amalda cheklangan paytdan e'tiboran o'z tanloviga ko'ra advokat yordamidan foydalanish huquqiga ega. Bundan ko'rinib turibdiki, advokat o'z himoyasidagi shaxsning dastlabki tergovdagi yoki suddagi nuqtai nazarini qo'llab quvvatlashi shart.

Ba'zi olimlar qarashlariga ko'ra advokat uchun ishonch bildiruvchi shaxs manfaatlari doimo birinchi o'rinda bo'lmog'i lozim. Xususan, V.Burobin fikricha, "advokat uchun "ishonch bildiruvchi shaxs – doimo haq" degan qoida imperativ xarakterga ega". Mazkur fikrga qo'shimcha tarzda S.Shirinskiy esa "advokat himoya pozitsiyasi borasida ishonch bildiruvchi shaxsdan yozma rozilik olishi zarur" ekanligini ta'kidlaydi. Mazkur fikrlarga nisbatan o'z pozitsiyamizni bildiradigan bo'lsak, albatta, ushbu fikrlaning asosli ekanligini ta'kidlashimiz lozim. Biroq, advokat tomonidan "ishonch bildiruvchi shaxsning manfaatlari ustunligi" prinsipiga amal qilishda qonun doirasida ish tutish hamda uning manfaatlarini himoya qilish uchun noqonuniy usullardan foydalanmasligi lozimligini yodda saqlash zarur.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-maydagi "Advokatura instituti samaradorligini tubdan oshirish va advokatlar mustaqilligini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni muhim ahamiyatga ega. Unda quyidagi o'zgarishlar belgilandi. Advokatlar faoliyatiga oid yangi o'zgarishlarga ko'ra, ularga nizolarni sudgacha hal etish, taraflarni yarashtirish choralari ko'rish hamda hakam sifatida faoliyat yuritish huquqi berildi. Bu esa advokatlarning jamiyatdagi rolini yanada kengaytirib, sud yuklamasini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyani olish uchun talab etiladigan majburiy stajirovka muddati olti oydan uch oygacha qisqartirildi. Bu esa advokat bo'lish jarayonini tezlashtiradi. Bundan tashqari, davlat organlari va tashkilotlarining yuridik xizmati xodimlari, shuningdek, sudya, tergovchi yoki prokuror lavozimida kamida uch yil ishlagan shaxslar majburiy stajirovkadan ozod etildi. Bu ularning amaliy tajribasi yetarli deb baholanishi bilan izohlanadi. Advokatning uzrli sabablarsiz o'z kasbiy majburiyatlarini bajarmaslik muddati uch oydan olti oygacha uzaytirildi, ya'ni bunday holatlarda javobgarlik choralari qo'llash muddati kengaytirildi. Endilikda advokatlik litsenziyasining amal qilishini to'xtatish faqat Adliya vazirligining murojaati asosida, Oliy malaka komissiyasining xulosasi bilan sud tomonidan amalga oshirilishi belgilandi. Bu tartib advokatlarning huquqiy himoyasini kuchaytiradi.

Shu bilan birga, advokat maqomini olish uchun malaka imtihonini qayta topshirish muddati bir yildan olti oygacha qisqartirildi. Advokatura institutining mustaqilligi va uning sud-huquq tizimidagi o'rnini bir qator fundamental prinsiplar asosida shakllanadi. Ushbu prinsiplar advokatlarning kasbiy faoliyatini huquqiy jihatdan kafolatlash bilan birga, sudlov jarayonining adolatli va haqqoniy o'tishini ta'minlaydi. Quyida advokatura faoliyatining asosiy prinsiplariga chuqurroq to'xtalib o'tamiz.

Mustaqillik prinsipi: Advokatura institutining eng muhim tamoyili bu uning davlat hokimiyati va boshqa tashqi ta'sirlardan mustaqilligidir. Advokatlar o'z faoliyatida na sud, na prokuratura, na ijro etuvchi hokimiyat organlariga bo'ysunmasdan, faqat qonun va professional etikaga asoslanib ish yuritadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 142-moddasida belgilanganidek, advokat o'z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi. Advokatning kasbiy faoliyatiga aralashish konstitutsiyaviy darajada taqiqlangan. Shaxsiy mustaqillik har bir advokatning professional qaror qabul qilishda hech qanday tashqi bosim ostida bo'lmasligi. Mazkur prinsip buzilsa, advokat himoya vazifasini to'laqonli bajara olmaydi va sudlov jarayonining adolatlilik izdan chiqadi.

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

Advokatlik sirining daxlsizligi prinsipi: Advokatlik faoliyatining samaradorligi bevosita advokat va mijoz o'rtasidagi ishonchga bog'liq. Shu sababli advokatlik sirining daxlsizligi fundamental prinsip sifatida tan olingan. Bu prinsip quyidagilarni nazarda tutadi: Advokat mijozidan olingan ma'lumotlarni oshkor etmasligi shart; Davlat organlari advokatning ish hujjatlari yoki mijoz bilan muloqotini noqonuniy tarzda oshkor etishga majbur qilmasligi kerak. Advokatlik sirining buzilishi nafaqat advokat va mijoz o'rtasidagi ishonchni yo'qotadi, balki inson huquqlarining poymol bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Tenglik prinsipi: Adolatli sudlovning asosi taraflarning teng huquqliligidir. Advokatning mavjudligi aynan shu prinsipni amalda ta'minlaydi. Prokuror davlat resurslariga tayanib ayblov ilgari surar ekan, advokat himoyani mustaqil va teng sharoitda yuritishi lozim. Xalqaro huquqda bu tamoyil "equality of arms" sifatida mustahkamlangan va u adolatli sudlov huquqining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

O'zini o'zi boshqarish prinsipi: Advokatura institutining yana bir muhim tamoyili — bu professional avtonomiyadir. Advokatlar o'z faoliyatini mustaqil ravishda tashkil etadi, advokatlar palatalari va kollegiyalari esa o'zini o'zi boshqaruvchi organ sifatida ishlaydi. Bu prinsip advokatura institutini davlat organlaridan mustaqil bo'lishini kafolatlaydi hamda advokatlar kasbiy faoliyatining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kasbiy erkinlik va daxlsizlik prinsipi: Advokat o'z faoliyatini amalga oshirishda erkin bo'lishi, ya'ni ishni tanlash, sudda himoya strategiyasini belgilash, huquqiy maslahat berishda mustaqil qaror qabul qilishi lozim. Shu bilan birga, advokat kasbiy faoliyati uchun ta'qib qilinmasligi, o'z vazifalarini bajarayotganda daxlsiz huquqiy maqomga ega bo'lishi kerak. Bu prinsip xalqaro standartlarda advokatlarning xavfsiz faoliyat yuritishining ajralmas kafolati sifatida qaraladi.

Qonuniylik prinsipi: Qonuniylik prinsipi advokatlik faoliyati faqat qonunga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshirilishini anglatadi. Advokat o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Advokatura to'g'risida"gi Qonun va boshqa qonun hujjatlariga amal qilishi shart. Advokat qonunga zid bo'lgan har qanday talabni bajarishdan bosh tortishga haqli. Shu bilan birga, advokat o'z himoyasidagi shaxsning manfaatlarini himoya qilishda faqat qonuniy vositalardan foydalanishi mumkin.

Advokat maqomini olish tartibi. O'zbekiston Respublikasida advokat maqomini olish uchun nomzod quyidagi talablarga javob berishi kerak: O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi, oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lishi, to'la muomala layoqatiga ega bo'lishi, sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan bo'lmasligi. Advokatlikka nomzod belgilangan tartibda malaka imtihonini topshirishi va litsenziya olishi kerak. Malaka imtihoni Advokatlar palatasi huzuridagi malaka komissiyasi tomonidan o'tkaziladi. Litsenziya olgan talabgor uch oy ichida advokat qasamyodini qabul qilishi va yakka tartibda yoki litsenziyaga ega bo'lgan boshqa shaxslar bilan birgalikda advokatlik tuzilmasini tuzishi yoxud faoliyat ko'rsatayotgan advokatlik tuzilmalaridan biriga kirishi shart. Talabgorga adliya organlari tomonidan advokatlik guvohnomasi berilgan kundan e'tiboran u advokat maqomini oladi. Advokat maqomi qonunchilikda belgilangan tartibda ayrim hollarda vaqtincha to'xtatib turilishi yoki butunlay tugatilishi mumkin. Advokat maqomini to'xtatib turish quyidagi asoslar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi: advokatning o'z arizasi bilan murojaat qilishi, uning muomala layoqati cheklangan yoki muomalaga layoqatsiz deb topilishi, advokatga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lishi, shuningdek advokatning bedarak yo'qolgan deb topilishi. Shu bilan birga, advokat maqomi ayrim hollarda butunlay tugatiladi. Bunga advokatning o'z arizasi bilan

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

maqomdan voz kechishi, uning vafot etishi, muomalaga layoqatsiz deb topilishi, advokatlik litsenziyasining bekor qilinishi hamda sudlanganligi kiradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – Toshkent:- 2023
2. O'zbekiston Respublikasining "Advokatura to'g'risida"gi Qonuni (1996) // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – <https://www.lex.uz>
3. Advokatura faoliyatining printsiplari va tashkiliy shakllari // O'zbekiston Respublikasi Hukumat portali. – <https://gov.uz>
4. O'zbekiston Respublikasining "Advokatura to'g'risida"gi Qonuni (2025 yil tahriri) // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – <https://www.lex.uz>